

TIL O'ZGARISHIGA INTERNETNING TA'SIR

Nigoraxon Axroridinova

**Muzaffarbek qizi 330-gruh talabasi
Andijon Davlat Chet Tillari Instituti**

Turdialiyeva Gulzira qizi

330-guruh talabasi

Andijon Davlat Chet Tillari Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7920385>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda dunyo bo'ylab Internetning ommaviylashganligi, til o'rganishda Internetning ahamiyati hamda tilning o'zgarishiga Internetning ta'siri tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: internet, globallashish, kompyuter, ijtimoiy tarmoq, til, imkoniyat, muloqot, online platforma, savodxonlik, SMS-qisqartmalar.

Internet haqida umumiy tushuncha beradigan bo'lsak, internet bu dunyoning turli tomonlarida, turli joylarida joylashgan va ma'lumot olish uchun mo'ljallangan aloqa kanallari orqali bir - biriga ulangan ko'plab komputerlardir. Qisqa qilib aytganda, Internet - bu jahon komputerlari majmuidir.

Internet - bu ma'lumotlarni o'zida jamlovchi ajoyib ombor va bu ombordan hamma turli xil maqsadlarda foydalanadi. Misol qilib oladigan bolsak, har bir inson o'zi xohlagan ma'lumotini topishi shuningdek, o'z savoliga javob olishi mumkin. Ensiklopediyalar va kitoblardan farqli ravishda internet orqali ma'lumotlarni va savollar uchun javoblarni topishda vaqtni tejash mumkin.

Internetni hayotimizda ommaviylashib borayotganiga juda ko'p omillar bor

Internetda muloqot uchun deyarli cheksiz imkoniyatlar mavjud. Inson ijtimoiy tarmoq orqali Inson xabarchilar bilan muloqot qilishi, uzoq yaqindagi birodarlari bilan xabarlashib turishi, bir xil qiziqishdagi do'stlarni topishi mumkin. Bundan tashqari, Internetdan foydalanuvchilar mutaxassis bilan maslahatlashishi, fikrlarini bildirishi va muloqot qilishi mumkin. San'at shinavandalari musiqa tinglash, rasmlarni ko'rish, o'yin o'ynashdan zavqlana oladi.

Shuningdek, ish izlayotganlar o'zlariga munosib ish topishlari mumkin. Dizaynerlar, dasturchilar va boshqa ko'plab odamlar Internetda pul ishlash imkoniyatiga ega.

Ishlab chiqaruvchilar o'zlarining mahsulotlarini Internetda reklama qilishi mumkin. Internet - bu biznesmenlar uchun o'z mahsulotlarini reklama qilish va yangi xaridorlarni topish uchun ajoyib joy.

Shubhasiz, bugungi globallashib borayotgan hayotimizda internet tobora muhim ro'l o'ynab bormoqda. Barcha sohalarda ijtimoiy tarmoqlarga bo'lgan talab oshayotganini ko'rishimiz mumkin. Chet tillarini shuningdek ingliz tilini o'rganishda ham uning o'рни beqiyos. Ijtimoiy tarmoqlar yordamida o'quvchilar o'zlariga kerakli bo'lgan bilimlarni olishmoqda. Internet tarmoqlarida osonlik bilan o'zimizga kerakli va qiziqarli bo'lgan narsalarni topa olamiz. Shuningdek, ko'plab yaratilayotgan ta'lim olishga xususan, til o'rganishga qaratilgan online platformalar yordamida o'qituvchi va o'quvchilar uchun darslarni masofaviy tarzda olib borishda qulayliklar yaratilgan. Internet tarmoqlarida o'quvchilar mustaqil ravishda bilim olishlari va o'z ustida ishlashlari uchun yetarli darajada video darsliklar va materiallar mavjud. Agar internetdagi manbalardan to'g'ri foydalanilsa, o'rganuvchi internet yordamida osonroq hamda samaraliroq tilni tezroq o'rganib oladi.

Bundan oson ravishda bilib olishimiz mumkinki, internet hayotimizda har qanday sohada yetarli darajada ta'sir o'tkazmoqda jumladan, tildan foydalanishdagi o'zgarishga ham sabab b'olmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar muloqot davomida tez-tez ishlatadigan so'zlarida xatolarga yo'l qo'yayotgani, imloni unutib qo'yayotgani va harflarni tashlab ketishiga sabab bo'layotgani bunga yaqqol misol bo'la oladi. Yoshlar ijtimoiy tarmoqardan foydalanib bi- birlariga xabarlar yuborish jarayonida ko'plab qisqartmalardan foydalanishadi. Hozirgi davrda tarmoqning faol foydalanuvchilari uchun ingliz tilining WEBLISH shakli yuzaga kelgan. Bunday o'zgarishlar SMS-muloqotda ham keng qo'llanilmoqda. Qisqartma sozlar o'zbek tilini ham chetlab o'tmadi. O'zbek tilidagi SMS- qisqartmalar variantlaridan ayrimlarini quyida ko'rib chiqish mumkin:

- Un,u-n,u/n uchun
- Bn, b-n,b/n- bilan
- Ln - Lekin
- Kk- Kerak
- Bb= Bo'lib
- Db= Deb •H= Ha
- Yo= Yo'q
- "W" esa - Sh-harfining o'rniga qo'llaniladi.
- '6' raqami "o" -harfining o'rnida qo'llaniladi. Buni natijasida , ba'zan muloqotchilar bir birlarini notogri tushunishlariga olib kelmoqda. Shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki, taniqli tilshunos Devid Kristal o'zining " Til va Internet" (Language and the Internet) nomli kitobida aytganidek, harflar birinchi o'rinda ekanligini bilish, ularni tashlab ketmaslikni, hamda tilshunos Devid Kristal eng yaxshi matn yozuvchilar, aslida, eng yaxshi imlo mualliflari ekanligini va ommabop fikrga qaramasdan, matn yozish savodxonlik ko'nikmalarini oshirishini qo'shimcha qilib o'tadi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy tarmoqdan foydalanuvchilar imloviy xatolarga yo'l qoymaslik va turli xil qisqartmalardan foydalanmasliklari kerak buni natijasida tilimizdagi so'zlar yoqolib ketishi mumkin. Buning natijasida, tilda yangi kirib kelgan so'zlarni ham yoki eskirgan so'zlardan ham togri xatolarsiz foydalanish natijasida ularni yo'qolib ketishini oldini olgan bolamiz.

References:

1. Yuldasheva T. (Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi Ingliz tili fani o'qituvchisi) " INGLIZ TILINI O'RGANISHDA IJTIOMOIY TARMOQLARNING O'RNI" mavzusida maqola.
2. Devid Kristal " LANGUAGE AND THE INTERNET " kitobi [2001]
3. Rustamova Diyora. (2022). TIL VA INTERNET. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(4), 533-542. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/312>